

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Авезова Элеонора Парахатовна

Преподаватель кафедры Административного и финансового права
Ташкентского государственного юридического университета

Elenavezova637@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414782>

Abstract

Статья посвящается исследованию понятия, сущности и социально-правовой природы коррупции как социально-опасного явления. Для лучшего понимания социально-правовой природы коррупции автором проводится анализ существенных признаков данного явления.

Key words: коррупция, сущность коррупции, признаки коррупции, коррупционные отношения, социально-правовая природа коррупции, противодействие коррупции.

На протяжении истории всего человечества коррупция и власть были неразделимы, государство эволюционировало одновременно с коррупцией. Глобализация и становление мирового хозяйства позволили коррупции выйти на международный уровень и стать одним из наиболее опасных и массовых явлений современности. Несмотря на то, что понятие коррупции является достаточно проанализированным со стороны как зарубежных, так и отечественных ученых, из-за отсутствия единого мнения в понимании коррупции, она продолжает оставаться актуальным предметом научного исследования большинства ученых.

Слово коррупция в переводе с латинского «*corruptio*» означает порчу, уничтожение, истребление, искажение, подкуп, задабривание подарками, совращение. В римском праве этот термин применялся для определения деятельности лиц, искажающих судебный процесс или процесс управления общественными делами.

Этимологический анализ позволяет вскрыть наиболее существенные признаки данного явления. В этом смысле представляет интерес точка зрения В.В. Лунеева, который рассматривает коррупцию как «социально-правовое или криминологическое явление, охватывающее совокупность общественно опасных деяний, как криминализированных, так и (по

различным причинам) не криминализированных законодательством, но признанных преступными в мировой практике»¹.

Весьма интересное понятие коррупции дает П.А. Чебоксаров, который определяет коррупцию как «совокупность негативных явлений, происходящих в обществе и государстве. Она выражается прежде всего в пренебрежении отдельными должностными лицами моральными нормами и в совершении ими деяний из корыстной или личной заинтересованности, направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»².

Продолжая анализ содержания понятия коррупция, хотелось бы обратиться к Закону Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», которая определяет коррупцию как незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды³.

Нельзя не согласиться с мнениями ученых о том, что коррупция представляет собой деяние, выражающееся в умышленном злоупотреблении должностными лицами своих полномочий, с целью извлечения личной выгоды в виде материальных и не материальных благ. Но перед нами встал вопрос о том, что же понимает под коррупцией международное сообщество?

Наиболее широкое истолкование термина коррупции со стороны международной организации можно встретить в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г, которая определяет, что несмотря на то, что понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом, под коррупцией следует понимать, что она охватывает совершение или не совершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов, или их незаконное получение всяких раз, когда имеет место такое действие или

¹ Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы (Тезисы доклада) // Государство и право. 2000. № 4.С.100.

² Чебоксаров П.А. Проблема коррупции на уровне местного самоуправления // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной научно-практической конференции. СПб., 2001.

³ Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419.

бездействие. Кроме того, под коррупцией следует понимать выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения, относится к коррупции⁴.

Таким образом, рассмотрев истолкование термина коррупции, можно сделать вывод о том, что международно-правовыми актами под данным термином понимается не только получение подарков, вознаграждений, но и само поведение должностного лица, которое осуществляется для получения таких материальных и не материальных вознаграждений.

По нашему мнению, было бы целесообразным продолжить наше исследование анализируя основные признаки и свойства коррупции, которые в дальнейшем способствовали бы раскрытию ее социально-правовой природы.

Основными социальными признаками коррупции с точки зрения субъекта коррупции Н.В Селихова являются отклонение поведения по отношению к интересам большинства; использование принуждения для достижения экономического господства; неофициальный характер коррупционных отношений; незаконность использования материальных и иных благ, принадлежащих государству и обществу, средств их достижения⁵.

В свою очередь, следует остановиться на позиции Н.И. Мельника, который думает, что «определение понятия коррупции и установление ее конкретных проявлений должно основываться на понимании социальной сущности этого явления. Сущность коррупции состоит в том, что она искажает общественные отношения, разрушает нормальный порядок вещей в обществе, в результате чего происходит «порча», «коррозия власти»⁶.

Таким образом, по мнению Н.В.Селихова социальная природа коррупции является наиболее глубоким выражением ее сущности. Однако, это не означает полную обусловленность коррупции культурой, поскольку некоторые исследователи видят причины коррупции в культуре, психологии человека и относят истоки этого явления к древнейшим

⁴ См.: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml.

⁵ Селихов Н.В. Коррупция в государственном механизме современной России (теоретические аспекты). Дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С.53.

⁶ Мельник Н.И. Понятие коррупции // Коррупция и борьба с ней. М., 17 С.2000.

обществам, культивировавшим жертвоприношения богам⁷. При этом коррупция представляет собой общественное отношение, которое возникает с субъектами разного социального статуса, где один обладает властью, а другой нет. А причиной возникновения коррупционного отношения становится общественное благо, которым полномочны распоряжаться должностные лица.

На основании вышеизложенного, автором выдвигается мнение рассматривать коррупцию опасное явление, поразившее аппарат государственного управления, сущность которого заключается в содержании антисоциального поведения в действиях должностного лица, направленных на получение материальной выгоды. Следовательно, социально-правовую природу коррупции можно определить, как комплекс всех существенных признаков этого явления, выражающееся во взаимной заинтересованности, договоренности отношений, возникающих между сторонами.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419.
2. Paraxatovna, A. E. (2022). РОЛЬ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПРИ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ. Conferencea, 188-190.
3. Paraxatovna, A. E. (2022, April). ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF COMBATING CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE. In E Conference Zone (pp. 273-275).
4. Авезова, Э. П. (2021). СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ СУДЕБНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ, СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ И ПРАВОСУДИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. Экономика и социум, (5-1), 602-604.
5. Авезова, Э. П. (2021). ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СУДЕБНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. Студенческий вестник, (15-2), 39-40.
6. Авезова, Э. П. (2022). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И ФОРМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI, 1(6), 91-94.

⁷ Голубев В.В. Законодательство. – 2002. – № 6.

7. Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы (Тезисы доклада) // Государство и право. 2000. № 4.С.100.
8. Мельник Н.И. Понятие коррупции // Коррупция и борьба с ней. М., 17 С.2000.

